

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматкасимов Джахонгир
Абиркулович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonakulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vakhobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтйнай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бхатиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилюфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуjabbarova Musallam Lapasovna
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нижонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Ма'руфжон Мухаммаджонвич
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonakulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Муллажонов Давлат Мавлонович 1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА.....	4
2. Inatullayev Вахромjon Воqijonovich FARG’ONA VODIYSI QIRG’IZLARI MA’NAVIYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI.....	11
3. Умарходжаева Мамура Каримбаевна ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САЊЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	17
4. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	22
5. Gaziev Jobirkhon Jurakhonovich PRINCIPLES OF MUSIC TEACHING.....	28
6. Каримова Ширинхон Махмуджон кизи ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА.....	33
7. Ermatova Sadoqat Nasrullayevna O‘ZBEK MILLIY XALQ O‘YINLARINING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI.....	40
8. Qo‘chqorova Dilfuzaxon Egamovna XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	45

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Inatullayev Baxromjon Boqijonovich
Namangan davlat universiteti
Musiq ta'limi va madaniyatshunoslik
kafedrası professori vazifasini bajaruvchi

FARG'ONA VODIYSI QIRG'IZLARI MA'NAVIYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12250804>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Farg'ona vodiysi qirg'izlari ma'naviyatida madaniy diffuziya hodisasini namoyon bo'lishi, jumladan, milliy xarakter va turmush tarzi, diniy qarashlar, adabiyot va milliy qahramonlar, ma'naviy qadriyatlar kabi madaniy elementlarning almashinuvi va o'zaro ta'siri, shuningdek, madaniy diffuziyaga sabab bo'lgan omillar atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi qirg'izlari, qahramonlik dostonlari, madaniy diffuziya, milliy xarakter, islom sinkretizmi, ma'naviy qadriyatlar, turmush tarzi, an'ana va urf-odatlar, adabiyot

Инатуллаев Бахромжон Бакиджонович

Исполняющий обязанности профессора кафедры музыкального образования и культурологии Наманганского государственного университета

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ ДИФФУЗИИ В ДУХОВНОСТИ КЫРГЫЗСКИХ НАРОДОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье показан феномен культурной диффузии в духовности кыргызов Ферганской долины, включающий обмен и взаимодействие таких культурных элементов, как национальный характер и образ жизни, религиозные воззрения, литература и национальные герои, влияние духовных ценностей. а также подробно анализируются факторы, вызывающие культурную диффузию.

Ключевые слова: кыргызы Ферганской долины, героический эпос, культурная диффузия, национальный характер, исламский синкретизм, духовные ценности, образ жизни, традиции и обычаи, литература.

Inatullayev Bakhromjon Bakijonovich

Acting professor of the Department of Music Education and
Cultural Studies of Namangan State University

THE PHENOMENON OF CULTURAL DIFFUSION IN THE SPIRITUALITY OF KYRGYZ PEOPLE OF FERGANA VALLEY

ABSTRACT

This article shows the phenomenon of cultural diffusion in the spirituality of the Kyrgyz of the Fergana Valley, including the exchange and interaction of cultural elements such as national

character and lifestyle, religious views, literature and national heroes, spiritual values. influence, as well as the factors causing cultural diffusion are analyzed in detail.

Key words: Kyrgyz of the Ferghana Valley, heroic epics, cultural diffusion, national character, Islamic syncretism, spiritual values, lifestyle, traditions and customs, literature

Insoniyat evolyutsiyasi beshigi sifatida Sharq xalqlari, dunyo xalqlarining katta qismini tashkil etib, turfa xil xarakteri, tafakkur tarzi va dunyoqarashi bilan tubdan farq qiladi. Sharq xalqlari, yuksak ma'naviyati va mentalitetiga xos tasavvur, tafakkur hamda dunyoqarashida farqlilik hamda uzviyligi namoyon bo'ladi. Xususan, yaponlar hech qachon “yo'q” so'zini aytmaydilar. Suhbatdoshni hafa qilmaslik uchun yo'q so'zining o'rniga boshqa (sinonim yoki antonim) ibora qo'llanilib, sharqliklar hayotida milliy-madaniy an'ana katta xurmat, kichikka izzatda bo'ladi, Farg'ona vodiysi qirg'izlari ijtimoiy-ma'naviy hayotida ham bu urf-odatlar keng o'rin olgan.

Qirg'iz etnik guruhining saxovatligi va insonparvarligi ham qarindoshlari, do'stlari va ko'pincha dushmanlariga nisbatan chegara bilmaydi. Qirg'izlar arzimasi, kichik narsadan ayb izlashni yoqtirmaydi. Кенг болсон кем болбойсун – keng fe'li (saxiy) odam, hech narsaga zoriqmaydi. Кең пайилдуу кемибейт, тар пайилдүү жарыбайт – saxiyning kamchiligi yo'q, ochko'zning foydasi yo'q. Ичи кен адам- fe'li keng odam, keng odam. Колу очык -qo'l (sahiy)lari ochiq odam.

Sharq ma'rifatparvarlari o'z asarlarida oila muqaddasligi, oilada shaxslararo munosabatlar, ota-ona va farzandlar burchi, oilada tarbiyaning bola ongiga ta'siri, er-xotinning nikohga mas'uliyat bilan yondashilgan. Xalqning milliy xarakterining o'ziga xos xususiyati, dunyoqarashi va qadriyatlarini aks ettiruvchi maqollarda ma'naviyati yaqqol namoyon bo'ladi. Qirg'izlarda “Таш, ташты эриткен аш” degan ajoyib maqol bor, “Rizq totishdan hatto toshni ham eritishi mumkin”. Ya'ni, yaxshi so'z va mehmon do'stlik bilan har qanday muammoga yechim topishingiz mumkin.

Har bir xalqning milliy ma'naviyati va mentaliteti – bu xalqning intellektual, aqliy hamda ruhiy qobiliyatlaridan kelib chiqadigan, tarixiy, geosiyosiy, iqlimiy va etnografik xususiyatlarga ega bo'lgan o'ziga xos xususiyatlar yig'indisidir. “Адамдын адамгерчилиги ачуусунда билинет”, ya'ni “Odam jahldor bo'lsa, xayrixohligini ham sinab ko'rish mumkin”. O'zbek xalqida “Jahl chiqqanda, aql ketar” degan maqolga to'g'ri keladi. Yoki, “Коншун кор болсо, козунду кысып жур” – ya'ni, o'zbeklardagi “qo'shning ko'r bo'lsa, ko'zingni qisib o't” maqoliga to'g'ri keladi.

Har bir xalq o'ziga xos etnik xususiyati, turmush tarzi va ma'naviy dunyosiga ega. Mentalitet, ma'naviy substansiya sifatida tarixan rivojlanib, ma'lum bir xalqning madaniyati, dini, turmush tarzi, milliy o'zligi va albatta, milliy qadriyatlaridan kelib chiqadi. Mentalitet-bu xalq va jamiyatning tafakkur tarzi, “ma'naviy munosabat va malakalar yig'indisi”.

Bir millatni boshqa etnik guruhlardan ajralib turuvchi, farqli jihati, u yoki bu insonlarni ijtimoiy-madaniy va ma'naviy hayotini o'rganish tufayli, ularning milliy o'ziligini anglab yetish mumkin. Sharq xalqlari, Yevropa xalqlaridan farqli jihati, madaniy an'analarning birligini mustahkamlovchi idrok, e'tiqod va ma'naviy qobiliyatidir.

Madaniyat mentaliteti – milliy madaniyat rivojida turli tarixiy davrlarni o'zida mujassamlashtirgan, ko'plab avlodlarning ongi va xulq-atvorida tarixiy va ijtimoiy jihatdan ildiz otgan madaniyatning chuqur tuzilmalari. Aynan ma'naviyatda hayot mazmuni, e'tiqod, bilim va irodasi sintezlanadi, ular shaxsning to'liq hayotiy o'z-o'zini anglash voqeligini oldindan belgilab beradi. Shaxs va jamiyatning muayyan ma'noga ega bo'lgan mavjudlik, ya'ni makon hamda zamon hodisasiga ko'ra, o'zaro ta'siri bilan to'ldiradi. “Mentalitet (lotincha mens – aql, idrok) – etnik va milliy urf-odatlar, turmush tarzi, tafakkuri va milliy axloqi bilan belgilaydi. Umumiy “aqliy xususiyat”lar har qanday guruhning “ruhiy tuzilishi” ning umumiy xususiyatiga nisbatan munosabati va dunyoqarashidir. Jamiyatda ma'naviy va madaniy an'analar birligini mustahkamlovchi omil, ya'ni idrok, e'tiqod hamda ma'naviy qobiliyatning ajralmas qismidir. Odatda ma'lum bir millatning mentaliteti boshqalarning mentalitet bilan qiyoslash, solishtirish orqali qayta tiklanadi” [1. -С. 137].

Farg'ona vodiysi qirg'izlari, yapon va xitoylardan farqli o'laroq, to'g'ridan-to'g'ri va ochiq ko'ngilligi bilan ajralib turadi. Ularda yaponcha xushmuomalalik, xitoycha sirlilik va arablarga xos diniy e'tiqod ustivorligi aks etadi. Qirg'izlarning ruhiy “portreti” tarixiy rivojlanishi turli yondosh, o'hshash omillar ta'sirida shakllangan.

Uzoq o'tmishda ko'plab, avlod-ajdodlari, ko'chmanchi turmush tarziga ega bo'lib, ular tog' va dashtlarda yashab o'tgan, bu esa milliy xislatlarida o'z izini qoldirdi. Tog'lar va dashtlarning kengligi qirg'iz xalqiga ochiq ko'ngillik, qiziquvchanlik, she'riyatga oshno, qalb kengligini ato etgan. Ilmiy izlanishlarning asosiy maqsadi – bu hodisaning uzviyligi va o'ziga xos xususiyatlarini tahlil hamda tadqiq qilishdan iboratdir.

Millatning milliy xarakteri: milliy an'ana, barqaror tili, o'ziga xos qobiliyati va dunyoqarashi bilan belgilanadi. Qirg'izlar bolalariga yoshlikdan ertak, topishmoq, afsona va tez aytishlarni o'rgatib borishadi, bu esa bolalarda notiqlik mahoratini o'stiradi. Matematik zakovatini o'stiruvchi harakatli (jismoniy) va aqliy qobilyatini ustiruvchi xalq o'yinlari yordamida tarbiyalanadi. Ko'chmanchi, chorvador xalqlarga mehr-oqibat, mehmon do'stlik va qalb saxovatini tarbiyalashda o'tmish ajdodlar merosi “Manas” eposini o'qib o'rganadi.

Jumladan “Manas” eposida afsonaviy qahramon Manas, qabilasiga yov hujum qilganda ularni qutqarish, halos etish yo'lida ko'rsatgan jasorati, mardonavor kurashi va bahodirligi uch qismdan iborat eposda tasvirlangan. Bu asar, asirlar osha qirg'iz xalqining mardlik, halollik, vatanga muhabbat va o'tmish ajdodlarga xurmat tuyg'usida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.

“Semetey” qirg'iz mumtoz adabiyotida xalqning o'tmish tarixidan hikoya qiluvchi, eposda yetti qahramon aka-ukalarning yurt ozodligi, millat xurligi va yovlarga qarshi adolatli kurashi namoyon bo'ladi. Bu dostonda qirg'iz xalqining o'z xalqi, do'stlariga nisbatan mardlik, g'animg'larga qarshi kurashda jasoratli va tug'ilgan yurtga esa sadoqat g'oyalarini o'zida mujassam etgani, bu etnomadaniyatining asosidir.

“Seytek” dostonida yovuzlikka qarshi kurashuvchi, o'z millati, xalqini himoya qiluvchi, Seytekning jasorati, qahramonligi, sarguzasht va mardligi betakror satrlarda ifodalangan. Bu doston nafaqat dunyo qirg'izlari uchun balki, Farg'ona vodiysi qirg'izlari uchun muhim ahamiyatga ega, chunki unda ozodlik va mustaqillik uchun kurash g'oyasi, shuningdek, umumxalq manfaati uchun fidoyilik muhimligi ifodalangan.

“Manas”, “Semetey”, “Seytek” dostonlari Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviy yuksalishida muhim o'rin tutadi, chunki ular o'z ajdodlarining bilim va hikmatlarini yetkazishdan o'z-o'zini takomillashtirish bilan birga, xalqni mardlikka chorlaydi. Mazkur dostonlardagi kechinma, voqea va hodisalarda adolat, mardlik va sadoqat kabi tushunchalarni mazmun hamda mohiyatini anglashdan ma'naviy yuksalishga sabab bo'ladi.

“Manas, Semetey va Seytek” qirg'iz xalq dostonlari, nafaqat Vatanida yashayotgan qirg'izlar uchun ardoqli, balki, o'zga yurtlarda xususan, Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviy boyligidir. Ma'naviy merosini o'zida mujassam etgan qirg'iz adabiyotining bardavom durdonasi sifatida xalqning ma'naviy yuksalishi hamda milliy mafkuraning shakllanishida asosiy rol o'ynaydi. Nazarimda, bu milliy tiklanish va milliy o'zlikni anglash, global muammoga aylangan vaqtda xalq og'zaki merosi namunasi bo'lgan rivoyat, doston va qadimiy bitiklar, yanada, dolzarbroq ahamiyat kasb etadi.

Farg'ona vodiysi qirg'izlari ko'p asrlar davomida xalq og'zaki ijodi asnosida milliy o'zlik, qadriyat va an'alarini saqlab kelmoqda. “Manas, Semetey va Seytek” kabi dostonlarda ajdodlar donishmandligi, o'tmish an'alariga sodiqlik va vatanga bo'lgan muhabbati aks etadi. Afsonalar va hikoyalar nafaqat ko'ngil hushlik uchun, balki bilim, donolik va qadriyatlarni avloddan avlodga etkazish uchun ham xizmat qiladi. Ularda qirg'iz xalqi ma'naviy olamining asosi bo'lgan odob-axloq, adolat, hamkorlik, tabiatga hurmat saboqlari o'rin olgan.

Ko'hna Sharq xalqlarining o'lmas merosi sifatida beihtiyor “Maxabxarat va Ramayana” eposi tilga olinadi. Bu asr hinduizmida ayriliqdan kuchliroq va boshqa tuyg'ulardan olijanobroq bo'lgan muhabbat timsoli bo'lmasa kerak. Yevropaliklar uchun Tristan va Izolda, Romeo hamda Julietta, Odissey va Penelopa kabi asarlarni uzun ro'yxatni yana davom etirish mumkin. Inson yutuqlari, sevgining halokatli hamda ijodiy kuchi haqida burch va do'stlik, axloqiy tanlov hamda qahramonlik hikoyalardan iboratdir.

“Manas”, “Semetey” va “Seytek” dostonlari qirg'iz madaniyati va ma'naviyatining o'zgarmas timsollaridir, bu eposlar, Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviy yuksalishidagi ahamiyati beqiyos, chunki ular bu xalqni ko'p avlodlarga ilhomlantirib, yuksaltirishda davom etayotgan qadriyat va g'oyalarni ulug'laydi.

“Har bir xalq hox og'zaki ijodi, hox badiiy adabiyotining o'ziga xosligi bor, lekin u boshqa xalqlar adabiyoti yutuqlarini idrok etadi va ular bilan o'zaro uzviy aloqada rivojlanadi. Adabiyotning alohida elementlari: Asar g'oyasi, voqealar qurilishi, obrazlar, timsol, uslub va she'riy shakllarni o'ziga xos xususiyatlarni o'zlashtiradi. Chunki, jahon adabiyoti tushunchasi, turli mamlakatlar o'rtasidagi adabiy aloqalar, ayniqsa, XIX asrga kelib, keng tarqalgan”. [2. -C.896.]

Jahon adabiyoti – qadimgi davrdan to hozirgi kungacha bo'lgan dunyo xalqlarining adabiy an'alarining noyob va betakror durdonasidir. Har bir xalq, millat adabiyotning paydo bo'lishi, so'z san'ati sohasida yozuv va badiiy ijodning yuksalishi bilan bog'liq bo'lib, u turli mintaqqa, mamlakat va dunyolarda notekis sodir bo'lgan.

Qirg'iz xalqi hayotida ma'naviyat asosiy o'rin tutadi. Bu ularning kundalik hayotining turli jabhalarida, jumladan, diniy urf-odat va an'analarda namoyon bo'ladi. Farg'ona vodiysida Islomgacha bo'lgan davrda Zardushtiylik, Buddaviylik va Nasroniylik kabi an'anaviy e'tiqod elementlarini musulmonlarning marosimlari bilan aralashtirib yuboruvchi islom sinkretizmi mavjud.

Ma'naviy yuksalish, bu turli etnik guruh, madaniy jamoalar o'rtasidagi etnomadaniy elementlarning o'zaro ta'siri va almashinuvi bilan tavsiflangan jarayondir. Madaniy xilma-xillikning rivojlanishi va etnik o'ziga xoslikning shakllanishini tushunishda o'ta muhimdir. L.N.Gumilyovning nazariyasiga ko'ra, etnik kelib chiqishi landshaft va biosfera omillarining mahsulidir, chunki, turli tillarda makon va zamonning lingvistik talqini ma'lum bir xalqning mavjud bo'lish yo'li hamda shakllarini aks ettiradi.

Ma'naviy va etnomadaniy hodisasi etnik guruhlarining madaniy xilma-xilligi va o'ziga xosligi bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Bu jarayonning o'ziga xosligi va uzviylikni mohiyatini anglash, uning barcha a'zolarining madaniy merosini qadrlash va asrab-avaylashga qodir bo'lgan bag'rikeng hamda turfa jamiyatni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

O'rta Osiyo, xususan turkiy millatlar qatori, ma'naviyat qirg'iz xalqi hayotida muhim o'rin tutadi, uning qadriyat, urf-odat va an'alarini belgilaydi. Ushbu tadqiqot Farg'ona vodiysida yashovchi qirg'izlarning ma'naviy amaliyoti va e'tiqodiga madaniy yuksalish hodisasining ta'sirini o'rganadi. Turli etnik guruh va madaniy jamoalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va ma'naviy jihatlari tahlil qilinadi.

Ma'naviyat, Farg'ona vodiysi qirg'izlari milliy o'zlikni anglashda muhim, asosiy jihati sifatida uning turmush tarzi, ijtimoiy munosabat va dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatadi. Madaniy elementlarning almashinuvi va o'zaro ta'siri bilan tavsiflangan madaniy yuksalish hodisasi, Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviy amaliyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ma'naviy va madaniy yuksalish, Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviy amaliyotiga boshqa madaniy an'analardan yangicha g'oya, an'ana va milliy qadriyatlarni o'zgarishga yuz tutishiga olib keladi. Milliy qadriyatlarni o'zgarishga, bu diniy urf-odatlar almashinuvi yoki migratsiya orqali sodir bo'lishi mumkin, bu turli ma'naviy amaliyotlarni birlashtirishga va noyob diniy sinkretizmlarni yaratishga yordam beradi.

Dinni oila, urug'-aymoq, ijtimoiy hodisa sifatida qabul qilish bilan Xitoy an'alarining tarkibiy ta'sirini ta'kidlash kerak bo'ladi. Natijada, konfessiyaviy chegaralar ko'pincha urug'(klan)larning diniy urf-odatlariga o'rtasidagi farqlar darajasiga tenglashtiriladi. Bu ko'pincha urug'lararo nizo yoki mojarolarga diniy tus bergan, biroq, boshqa tomondan, diniy bag'rikenglikni yoki dinga nisbatan befarqlikni keltirib chiqaradi.

Farg'ona vodiysi qirg'izlari ma'naviyatida madaniy tarqalishning namunasi sifatida so'fiylikning musulmon urf-odatlariga ta'sirini ko'rish mumkin. Shuningdek, qadimgi davrda Oltoyda yetakchi bo'lgan shomonizm va totemizm dini ta'sirini ko'rish mumkin. Chunki, qirg'iz xalqining ijtimoiy hayoti tabiat bilan bog'liq bo'lgani tufayli, qadimiy dinlarni ta'siri kuchli bo'lgan. Bu ruhiy ta'sir marosim, bayram va ibodat vaqtidagi dunyo hamda inson to'g'risidagi g'oyalarda namoyon bo'lishi mumkin. Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston chegaralari chorrahasida joylashgan Farg'ona vodiysi turli madaniy va ma'naviy an'alar uyg'unlashgan maskan hisoblanadi. Bu hududda yashovchi qirg'izlar turli omillar ta'sirida asrlar davomida shakllangan o'ziga xos ma'naviyat va madaniyatini saqlab kelmoqda. Ko'p millatlik va aholisi zich yashovchi, vodiy mintaqasida istiqomat

qiluvchi Farg'ona vodiysi qirg'izlari ma'naviyati va etnomadaniyati ham ta'sir hamda aks ta'sir jarayonining sintezidan vujudga kelgan.

Har bir xalqning ma'naviy merosi millat, xalq ma'naviyatining hozirgi, zamonaviy holatini namoyon etib, milliy o'zlik va madaniyatni o'zaro ta'sir jarayonidan yuzaga keladi. Milliy o'zlikni asrashda o'tmish qadriyatlarining roli, darajasi hamda zamonaviy ma'naviy jarayonlarga qo'shilish darajasiga bog'liqdir. Ushbu mexanizmlar ko'pincha "elitar madaniyat" tartib tushunchasi sifatida qaraladi. Ko'p millatlik va aholisi zich yashovchi, vodiy mintaqasida istiqomat qiluvchi Farg'ona vodiysi qirg'izlari ma'naviyati va etnomadaniyati ham ta'sir hamda aks ta'sir jarayonining sintezidan vujudga kelgan.

Mazmun va mohiyatga ko'ra madaniyatlararo yuksalish hodisasi badiiy ijodda keng namoyon bo'ladi. Ushbu madaniy hodisaning turli jihatlar alohida o'rganish va chuqur ilmiy tushunishni talab qiladi. Farg'ona vodiysi qirg'iz xalqining madaniyati ularning boy tarixi, mifologiyasi va urf-odatlariga oid merosini aks ettiradi. U musiqa, raqs, xalq amaliy san'ati, pazandalik hamda me'morchilik orqali o'z ifodasini topgan.

Bu xalqning madaniy merosini shakllantirish va asrab-avaylashda qirg'izlarning ko'chmanchilik, chorvachilik kabi an'anaviy urf-odatlar ham muhim o'rin tutadi. Farg'ona vodiysi qirg'izlari o'ziga xos ma'naviyat va madaniyatni saqlab qolgan bo'lsa-da, boshqa madaniy an'analar ta'siriga ham ochiq. Ushbu o'zaro ta'sir va moslashish jarayoni ularning madaniyatini yangi g'oyalar va amaliyotlar bilan boyitib, o'zligini saqlab qolishga yordam beradi.

Farg'ona vodiysi qirg'izlari ma'naviyati va madaniyatining yaxlit tabiati ko'p asrlar davomida shakllangan an'analarning o'ziga xos uyg'unligini ifodalaydi. Ushbu noyob o'ziga xoslikni saqlash, mintaqani madaniy xilma-xilligi va merosini saqlashning muhim jihati hisoblanadi. Ko'chmanchi qirg'izlarning mifologik ongida dunyo, jamiyat va inson haqidagi g'oyalar, dunyo uyg'unligi haqidagi tushunchani o'z ichiga oladi, unda odamlarning o'zlari, hayvon va o'simliklar bir butunlikni ifodalaydi. Mifologik tasvirlarning o'zi insonning turmush tarzini aks ettirgan. Koinotdagi barcha jarayonlarni tartibga soluvchi kosmik tamoyil - Tengri, Burxon va Mutlaqlarga ko'ra, mutlaq aql, kuch, kuch va rahm-shafqat markazida bo'lgan. O'tmish ajdodlardan meros bo'lgan mifologiya, rivoyat va afsonalarda nafaqat millatning o'tmish tarixi, urf-odat va qadriyatlar balki, odam, zamon va makonga xos bilim, tafakkur hamda dunyoqarashi o'z aksini topgan.

Jahon xalqlari, jumladan Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviy dunyosini shakllantirishda mifologiya muhim o'rin tutadi. Afsona, rivoyat va ertaklar bu xalqning hayoti hamda dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan qadriyat, e'tiqod va madaniy an'analarni o'z ichiga oladi.

Farg'ona vodiysi qirg'izlari ko'p asrlar davomida tabiat va atrof-muhit bilan simbiozda yashab kelgan. Ularning mifologiyasida inson va tabiat o'rtasidagi bu uyg'un muvozanat, shuningdek, o'z tarixi davomida duch kelgan turli etnik guruhlar bilan o'zaro munosabatlar aks ettirilgan.

Farg'ona vodiysi qirg'izlari etnomadaniy yuksalishi ta'siriga qaramay, o'ziga xos ma'naviy o'zligini saqlab qolgan. Ular, o'zlarining ma'naviy amaliyotiga yangi elementlarni faol ravishda moslashtirib, integratsiyalashuvi natijasida milliy o'zlik hamda milliy madaniyatining asosiy tamoyillari va qadriyatlarini saqlab qoladi.

Farg'ona vodiysi qirg'izlarining mifologiyasi ularning ma'naviy dunyosining turli qirralarini ifodalovchi timsol va allegoriyalarga boy. Tog', daryo, yulduz va hayvonlar ko'pincha bu xalqning kosmologik g'oyalari va dunyoqarashini aks ettiruvchi ramz hisoblanadi.

Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviyati boshqa madaniy jamoalarga o'z ta'sirini o'tkazish bilan ularning ham ta'siri bor. Bu o'zaro almashuv mintaqa ma'naviy hayotining rang-barangligi va dinamikasiga xizmat qiladi. Mifologiya Farg'ona vodiysi qirg'izlarining ma'naviy olamida bir qancha vazifalarni bajaradi, jumladan, dunyo va insonning kelib chiqishini tushuntirish, o'zlikni anglash hamda jamiyatning ijtimoiy va madaniy yaxlitligini saqlaydi. Bu xalqning mifologik g'oyalarini o'rganish, ularning madaniyati va tarixini chuqurroq anglash, shuningdek, ajdodlarimizning boy merosini asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish imkonini beradi.

Farg'ona vodiysi qirg'izlari ma'naviyatida madaniy tarqalish hodisasi turli madaniy jamoalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va ma'naviy jihatlar almashinuvining murakkab jarayonidir. Bu jarayon qirg'iz

xalqining o'ziga xosligi va madaniy o'ziga xosligi saqlanib qolganligini ta'kidlab, mintaqaning ma'naviy an'alarini boyitish va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Diffuziya (lotincha *diffusio* “tarqalish va o'zaro ta'sir) – gazlarning tarqalishi yoki suyuqliklarning aralashishi bo'lishi mumkin. Agar siyoh suvga tushsa, bir oz muddat vaqt o'tgach, suyuqlik bir xil rangga ega bo'ladi. 1831-yilda Tomas Grem gazning diffuziya hodisasini o'rganib, Grem qonunini yaratgan.

Madaniyatshunoslik lug'ati (tahr. A.I.Kravchenko)da madaniy diffuziyaning quyidagi talqinini o'z ichiga oladi: “Madaniy diffuziya-bu bir jamiyatning madaniy xususiyati va majmualarining o'zaro ta'siri, o'z-o'zidan kirib borishi va madaniyatlarni boyitishi jarayonida boshqasiga o'zaro kirib borishidir.

Jamiyatda diffuziya (diffuzionizm) jarayoni, evolyutsion reaksiya ta'sirida rivojlanadi, ayrim soha vakillari biri, ikkinchisiga bog'liq deb qarasa, ikkinchi bir guruhlar bu ikki hodisani keskin qarama-qarshi qo'yadi. Evolyutsionistlar, ijtimoiy jamoa, jamiyatning madaniy rivojlanishini ichki omillariga e'tibor qaratadi, diffuzionistlar esa ma'naviyatni tarqatishning istilo, mustamlakachilik va savdo-sotiq kabi vositalarni o'rganishga ustuvor ahamiyat qaratadi. Madaniyatshunos va antropologlar uzoq vaqtdan beri madaniyatlararo o'zaro ta'sir jarayoni hamda mexanizmlari bilan uzoq vaqtdan beri qiziqib kelishgan.

Ma'naviyat tushunchasini o'ziga xos alohida tarzda ko'rishdan ko'ra, ma'rifat va madaniyat bilan o'zaro uzviy, bog'liq tarzda talqin qilish, tushunishdan mazmun hamda mohiyatini kengroq anglash imkoniyatini beradi. Ma'naviyat, insonlarda taptayyor hodda beriladigan vosita emas, unga muttasil o'qish, o'rganish va tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma'naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma'naviyatning ontologik asoslarini, muayyan ijtimoiy muhit bilan aloqasini aniqlash, masalalarini yangilash vazifasi turibdi. Jamiyatda yangilanish yoki o'zgarishlar jarayoni odatda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida ostida vujudga keladi. Kam sonli, etnik guruh yoki millat, xalqqa xos etnomadaniyatlarni o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan holda aralashish, o'zaro ta'sir qilish imkonini beradi.

Ma'naviy diffuziya jarayoni tashqi kuchlarning aralashuviz, o'ziga xos tarzda, ya'ni tabiiy ravishda sodir bo'ladi. U, tinch yoki ziddiyatli bo'lishi mumkin, o'zga etnik guruhlar madaniyatlari, o'rtasidagi aloqalar va o'zaro ta'sirlar natijasida yuzaga keladi. Bu jarayonning o'ziga xos tabiati uning insoniy muloqot va tajriba almashishdan ajralmasligini ta'kidlaydi. Ma'naviy diffuziya, madaniy xilma-xillik va ma'naviy boylikni yaratishda muhim rol o'ynaydi, har bir etnik guruh ma'naviyatini boyitish va butun jamiyatning madaniy kapitalini kengaytirishga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, u madaniy avtonomiya va o'ziga xoslikni saqlab qolish bilan bog'liq xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

-
1. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник для вузов. – М., 2003.
 2. Рамаева. П. А. Гринцер. – М.: Ладомир; Наука, 2006.

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000